

JETZT SEID IHR DRAN

FALLBEISPIELE

Aufgabe:

- Bildet 4er- oder 5er-Gruppen und lest eure Fallkarte in der Gruppe
- Diskutiert gemeinsam die dort gestellten Fragen
- Formuliert gemeinsam einen klaren Schlusssatz als Fazit
- Zeit: 20–30 Minuten
- Zusammenfassung im Plenum: jede Gruppe trägt ihren Schlusssatz vor

FALLKARTE 1

ZUSAMMENFASSUNG DURCH KI

Szenario

Lisa erhält im Seminar die Aufgabe, eine wissenschaftliche Pflichtlektüre zusammenzufassen. Sie kopiert den Text in ChatGPT, lässt sich eine Zusammenfassung generieren und reicht diese ohne Änderungen und ohne Hinweis auf die KI-Nutzung als ihre eigene Arbeit ein.

! ? Diskussionsfragen

1. Inwiefern verletzt Lisa das Prinzip der Transparenz, wie es in den Leitlinien der HsH gefordert wird?
2. Welche Formen der Dokumentation oder Kennzeichnung wären laut Leitlinien der HsH angemessen (z. B. im Anhang, im Fließtext, als Zitat)?
3. Wird durch ihr Vorgehen das Prinzip der Eigenleistung unterlaufen? Warum ist das relevant für Prüfungsleistungen?
4. Wie könnte Lisa die KI auf eine Weise nutzen, die regelkonform und dennoch hilfreich für ihr Lernen ist?
5. Was sagt das über den pädagogischen Umgang mit KI im Hochschulkontext aus – braucht es neue Prüfungsformate?

Relevante Leitlinien-Kapitel

Kapitel 5 (*Prüfungen und Transparenz*)

Kapitel 4 (*Urheberrecht*)

Kapitel 7 (*Zusammenfassende Empfehlungen*)

Direktlink zur HsH-Leitlinie

<https://zenodo.org/records/13747532>

FALLKARTE 2

QUELLENFEHLER DURCH KI

Szenario

Julian recherchiert Literatur für eine Hausarbeit. Er nutzt ChatGPT, um passende Quellen zu einem Thema zu finden. Mehrere der vorgeschlagenen Titel klingen glaubwürdig, sind jedoch frei erfunden. Julian überprüft sie nicht und führt sie im Literaturverzeichnis seiner Arbeit auf. Erst bei der Korrektur fällt der Fehler auf.

! ? Diskussionsfragen

1. Welche Verantwortung trägt Julian laut Leitlinien für die Korrektheit seiner Quellenangaben?
2. Warum ist die kritische Reflexion von KI-Ergebnissen Teil guter wissenschaftlicher Praxis?
3. Welche Risiken entstehen für die wissenschaftliche Integrität, wenn KI-Antworten ungeprüft übernommen werden?
4. Wie kann der Umgang mit KI so gestaltet werden, dass sie unterstützt, statt ersetzt?
5. Welche konkreten Möglichkeiten zur Dokumentation oder Absicherung hätte Julian gehabt?

Relevante Leitlinien-Kapitel

Kapitel 2 (*Limitationen von KI*)

Kapitel 5 (*Verantwortung und wissenschaftliche Praxis*)

Kapitel 6 (*Reflexion und Didaktik*)

Direktlink zur HsH-Leitlinie

<https://zenodo.org/records/13747532>

FALLKARTE 3

TEXTOPTIMIERUNG DURCH KI

Szenario

Nina verfasst eine Seminararbeit eigenständig, nutzt aber GPT-4 und DeepL Write, um Formulierungen zu verbessern, die Sprache zu glätten und Absätze umzustellen. Inhaltlich bleibt alles von ihr. Sie gibt den Einsatz der KI jedoch nicht an, da sie ihn als vergleichbar mit einer automatischen Rechtschreibprüfung betrachtet.

! ? Diskussionsfragen

1. Wird laut Leitlinien bei dieser Art von Nutzung eine Dokumentation als Hilfsmittel empfohlen? Warum?
2. Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Unterstützung und fremder Leistung?
3. Inwiefern sollte die Offenlegung vom Lernziel und Prüfungszweck abhängen?
4. Wie könnte Nina den KI-Einsatz dokumentieren, ohne dass er als Täuschung gewertet wird?
5. Welche Haltung vertreten die Leitlinien zur Einbindung von KI als Werkzeug im Studienalltag?

Relevante Leitlinien-Kapitel

Kapitel 5 (*Hilfsmitteldokumentation und Prüfungsrecht*)

Kapitel 6 (*Handlungskompetenz und Reflexion*)

Kapitel 7 (*Zusammenfassende Empfehlungen*)

Direktlink zur HsH-Leitlinie

<https://zenodo.org/records/13747532>

FALLKARTE 4

REFERAT KOMPLETT VON KI ERSTELLT

Szenario

Timo erstellt ein Referat für ein Seminar. Statt eine eigene Gliederung und Argumentation zu entwickeln, lässt er den gesamten Text inklusive Einleitung und Fazit von GPT-4 schreiben. Er trägt das Ergebnis wortgetreu im Seminar vor – ohne den Einsatz der KI offenzulegen.

! ? Diskussionsfragen

1. Inwiefern verstößt Timo gegen das Prinzip der Eigenständigkeit, das für Prüfungsleistungen gilt?
2. Welche Kennzeichnungspflichten ergeben sich laut Leitlinien in solchen Fällen?
3. Wie kann man Referate gestalten, sodass der Einsatz von KI sichtbar, reflektiert und lernförderlich wird?
4. Wäre der Vortrag vertretbar gewesen, wenn Timo die KI-Nutzung offen reflektiert und transparent dokumentiert hätte?
5. Welche Erwartungen sollten Lehrende formulieren, um KI-Einsatz konstruktiv zu regulieren?

Relevante Leitlinien-Kapitel

Kapitel 4 (Kennzeichnungspflichten)

Kapitel 5 (Prüfungsrecht und Eigenständigkeit)

Kapitel 6 (Prüfungsformate und Didaktik)

Direktlink zur HsH-Leitlinie

<https://zenodo.org/records/13747532>

FALLKARTE 5

DEEPL ALS ÜBERSETZUNGSTOOL

Szenario

Luisa schreibt ihre Hausarbeit zunächst auf Englisch. Für die Abgabe auf Deutsch nutzt sie DeepL Pro, überarbeitet die Übersetzung stilistisch leicht und reicht die Arbeit ein – ohne auf den Einsatz der KI hinzuweisen. Sie sieht dies als reine Übersetzungshilfe, vergleichbar mit einem Wörterbuch.

! ? Diskussionsfragen

1. Zählt DeepL laut Leitlinien zur Kategorie der unterstützenden KI-Werkzeuge, die dokumentiert werden sollten?
2. Wie kann zwischen zulässiger Hilfe und verborgener Fremdleistung unterschieden werden?
3. Wann ist eine maschinelle Übersetzung transparent zu machen, und wie?
4. Wie könnte Luisa ihre Vorgehensweise offenlegen, um sowohl regelkonform als auch pragmatisch zu bleiben?
5. Welche Empfehlungen geben die Leitlinien für den Einsatz von Sprachtools im Studium?

Relevante Leitlinien-Kapitel

Kapitel 5 (*Hilfsmitteldokumentation und Prüfungsrecht*)

Kapitel 6 (*Handlungskompetenz und Reflexion*)

Kapitel 7 (*Zusammenfassende Empfehlungen*)

Direktlink zur HsH-Leitlinie

<https://zenodo.org/records/13747532>

FALLKARTE 6

UMGANG MIT SENSIBLEN DATEN

Szenario

Jonas führt Interviews mit Teilnehmenden eines Forschungsprojekts. Um schneller auszuwerten, lädt er die Transkripte inklusive Klarnamen und sensibler Aussagen in eine frei zugängliche KI-Anwendung hoch. Die Daten werden dort verarbeitet und gespeichert. Jonas beachtet weder Anonymisierung noch die datenschutzrechtlichen Vorgaben.

! ? Diskussionsfragen

1. Welche datenschutzrechtlichen Verstöße sind in diesem Fall wahrscheinlich gegeben?
2. Welche Alternativen schlagen die Leitlinien vor?
3. Wie kann Jonas' Verhalten durch Wissen, Aufklärung und Verantwortung vermieden werden?
4. Wer trägt im Hochschulkontext die Verantwortung für solche Verstöße – Studierende, Lehrende oder die Institution?
5. Welche praktischen Schritte wären nötig, um sensible Daten bei KI-Nutzung rechtlich sicher zu verarbeiten?

Relevante Leitlinien-Kapitel

Kapitel 3 (*DSGVO-konforme KI-Nutzung*)
Kapitel 4 (*Datenschutz und Persönlichkeitsrecht*)
Kapitel 7 (*Verantwortung und Sensibilisierung*)

Direktlink zur HsH-Leitlinie

<https://zenodo.org/records/13747532>

FALLKARTE 7

UMGANG MIT SENSIBLEN DATEN

Szenario

Jan schreibt eine Hausarbeit im Rahmen eines Seminars zur Informationsethik. Er nutzt Perplexity intensiv zur Strukturierung seiner Argumentation, zur Formulierung von Abschnitten und zur Umformulierung komplexer Aussagen. Die KI hilft ihm auch bei der Erstellung des Fazits. Jan ist sich bewusst, dass er viele Textbausteine übernommen hat – die Eigenständigkeitserklärung unterschreibt er dennoch ohne Ergänzung, weil der Dozent nichts über KI-Nutzung gesagt hat. Es gibt keinen Anhang, keine Kennzeichnung, keine Reflexion.

! ? Diskussionsfragen

1. Welche Verpflichtungen zur Transparenz und Selbstverantwortung formulieren die Leitlinien in solchen Fällen?
2. Ist Jan für die KI-generierten Inhalte inhaltlich und rechtlich verantwortlich, auch wenn er sie nicht selbst geschrieben hat?
3. Wie hätten die Eigenständigkeitserklärung oder ein Anhang konkret ergänzt werden können?
4. Welche Rolle spielt Reflexion über den KI-Einsatz im wissenschaftlichen Arbeiten: ist sie freiwillig, verpflichtend oder sogar prüfungsrelevant?
5. Was sagt dieser Fall über die Verantwortung von Lehrenden aus, klare Regeln oder Hinweise zur KI-Nutzung zu geben?

Relevante Leitlinien-Kapitel

Kapitel 5 (*Eigenständigkeitserklärungen und Prüfungsrecht*)

Kapitel 6 (*Didaktik und Reflexion*)

Kapitel 7 (*Verantwortung und Kommunikation*)

 Direktlink zur HsH-Leitlinie

<https://zenodo.org/records/13747532>